

Muhiddinov Nodir*The Specialized Branch of**Tashkent State University of Law**Department of State and Legal sciences***Муҳиддинов Нодир***Специализированный филиал ТГЮУ**преподаватель кафедры**Государство и юридические науки*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5893273>

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аннотация: В данной статье анализируются понятие, значение и признаки договорного обязательства. Изучены некоторые взгляды ученых-цивилистов с научно-методической точки зрения и сделаны некоторые выводы о применении норм Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Также в статье кратко анализируются признаки ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.

Ключевые слова: Договор, кредитор, договорные обязательства, основное обязательство, должник, способ платежа, способ обеспечения исполнения обязательств.

При выполнении обязательств реализуются цель сторон, их права и интересы, а обязательство завершается удовлетворением уровня спроса. Понятие обязательства закреплено в статье 234 ГК, которая определяет его следующим образом: «Обязательство — гражданское правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, такое как: передача имущества, выполнение работ, оказание услуг, оплата и т.п., либо воздержание от определенных действий и кредитор вправе требовать от должника исполнения своих обязательств. Это определение является традиционным для гражданского права и без изменений отражено в другом законодательстве.

Как видно, определение понятия обязательства включает в себя условие «оплаты» наряду с конкретными действиями, такими как передача имущества, выполнение работ и оказание услуг в рамках определенных действий. Это предложение также может быть удалено из определения. Потому что «плата денег» — это форма передачи собственности. Об этом говорится в статье 81 ГК, согласно которой к объектам гражданских прав относятся вещи, в том числе деньги и иные вещи. Поэтому понятие обязательства может быть выражено в следующей формулировке: «Обязательство есть гражданское правоотношение, при котором одно

лицо (должник) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, такое как: передача имущества, выполнение работ, оказание услуг и т.п. либо будет вынужден воздержаться от определенных действий, а кредитор будет вправе требовать от должника исполнения своих обязательств.

В большинстве случаев обязательственные правоотношения представляют собой сложные, многогранные общественные отношения[1]. Его сущность принимается как один из элементов обязательственных правоотношений.[2]

Сущность обязательства – это право (или совокупность взаимных прав) и действующее обязательство, которое на него распространяется. Комплексный характер правоотношения по обязательству признается и действующим законодательством: в СК вслед за общим определением обязательства переходит к регулированию отдельных его видов. В частности, Х. Рахмонкулов отмечает, что «правовые механизмы, направленные на реализацию обязательств, возникающих по разным видам договоров, имеют специфический характер» [3]. Например, статьи 457, 465, 468 ГК признают поставку товаров, их принятие и оплату совокупностью взаимных прав и активных обязанностей сторон договора поставки товаров. Обязательство, основанное на договоре подряда, проявляется также как совокупность взаимных прав и обязанностей сторон (сельскохозяйственных товаропроизводителей и заготовительных организаций), распространяющихся на них. Сюда входит сдача выращенной сельхозпродукции, прием ее на хранение, вывоз, осуществление расчетов и так далее. (статьи 465-467 ГК).

Договорное обязательство возникает и распространяется на осуществление права, предусмотренного обязательством сторон, его реализацию.

В частности, С.С. Алексеев: «Принудительное исполнение выступает формой правоприменения. В этой форме субъект предпринимает активные действия по выполнению возложенной на него юридической обязанности» [4]. Автор соглашается с исследователями, которые выражают дефиницию казни в соответствии с общими правилами логики, в частности, показывая вид и отличие [5]. Они правильно объясняют, что обязательство относится к типу, т. е. исполнение всегда означает действие. Одной из характеристик вида исполнения является действие, совершенное должником. Это не вызывает возражений, поэтому действия, совершенные самим кредитором или его контрагентом вместо основного должника по другому договору, не считаются исполнением должником. Пример тому можно привести в качестве подтверждения. Например, если грузополучатель сдает на железную дорогу неочищенный подвижной состав после выгрузки, сотрудники железной дороги очистят его. Однако действия сотрудников железной дороги не освобождают грузополучателя от обязанности уплаты штрафа.

Если поставщик не поставит товар в количестве, указанном в договоре поставки, либо не удовлетворит требования покупателя о замене или сборке товара ненадлежащего качества в установленный срок, покупатель вправе принять

недопоставленные товары от других лиц и нести все необходимые и разумные расходы, связанные с их получением от поставщика (статья ГК 453).

Само собой разумеется, что любое действие должника не может быть исполнением того или иного обязательства. Так что нужен еще один признак. Таким признаком может служить соответствие действий должника праву требования кредитора. Например, если по договору перевозки железная дорога обязалась предоставить грузоотправителю два пятитонных контейнера, а вместо этого предоставила один десятитонный вагон, обязательство перевозчика считается неисполненным. Разумеется, по дополнительному соглашению сторон вместо контейнера может быть предоставлен вагон. Однако тогда следующая сделка является изменением обязательства и передача вагона понимается как исполнение другого обязательства.

Следовательно, только совершение уступчивого действия по всем элементам, предусмотренным в обязательстве, считается исполнением обязательства. В противном случае нельзя сказать, что действие было предпринято во исполнение этого обязательства.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что исполнение обязательства в правоотношении по обязательству представляет собой действие должника, которое может быть потребовано кредитором. Соответственно, под исполнением обязательства можно понимать действие (или отказ от него) должника в пользу кредитора, обусловленное существом обязательства.

Нынешний ГК 354 предусматривает свободу договора, в отличие от кодекса бывшей советской эпохи. Задача этой свободы состоит в том, чтобы дать возможность сторонам по своему усмотрению осуществлять права, предусмотренные в договорном обязательстве, которые в то же время не противоречат закону. Поэтому права сторон признаются ключевым элементом исполнения договорного обязательства.

Заключая договор, стороны считают, что их обязательства выполнены. Поэтому они больше сосредоточены на выявлении действий, связанных с выполнением договорных обязательств, и последствий их невыполнения.

Обязанность обеспечивается не наложением штрафа, а осуществлением своего права.

Гражданско-правовые обязательства исполняются добровольно. Механизм исполнения обязательств основан на обоюдной заинтересованности сторон.

Добровольное выполнение обязательств является основой нормальной рыночной экономики. Если основная льгота не работает, то применяются дополнительные меры (штрафы, санкции).

У ГК нет общих указаний по исполнению контрактов. Их регулирование в соответствующих случаях регулируется правилами главы 21 ГК «Исполнение обязательств». Кроме того, основная часть специальных норм, отраженных в главах

об отдельных видах договоров, посвящена именно исполнению договорных обязательств. Многие из этих правил основаны на классических нормах частного права и соответствуют действующим нормам права в странах с развитой рыночной экономикой.

При оценке производительности учитывается, было ли выполнено действие, и если да, то как оно было выполнено. В первом случае речь идет о самом спектакле, во втором — о характере спектакля. В частности, ГК, которая инициирует главу об ответственности за нарушение обязательств. Глава 24, статья 324, различает неисполнение и неисполнение обязательства.

Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности основного обязательства. Недействительность основного обязательства влечет недействительность обязательства, которым обеспечивается его исполнение. [6] Диспозиционная характеристика дается в соответствии с нормами, регулирующими исполнение обязательств, поэтому стороны могут по взаимному согласию установить иной порядок исполнения обязательств, т. е. приемлемый для них.

Действия, которые необходимо предпринять, различаются и зависят от точного содержания отношения обязательства. Например, обязательство по договору купли-продажи исполняется продавцом путем передачи вещи покупателю, т. е. «из рук в руки». Продавец может поставить товар дояру, то есть на территорию организации, с доставкой на дом гражданина. Доставка также может быть осуществлена по месту производства или хранения товара. Обязательства, вытекающие из договора розничной купли-продажи, исполняются путем доставки товара в магазин, на прилавок.

В случае нарушения обязательства наступает гражданско-правовая ответственность лица (гражданина, предприятия и организации), его нарушившего. [7] По мнению К. Н. Братусь, такая ответственность представляет собой состояние принуждения со стороны государства (или общества в рамках закона) к исполнению нарушенных обязательств, например к исполнению какой-либо юридической обязанности принудительной силой государства. . [8]

В соответствии с принципом свободы договора договор заключается преимущественно на основе договора, выражающего волю сторон. В таких условиях имущественные отношения обязательства имеют товарную форму. Товары производятся за плату, эквивалентную обороту между предприятиями. Компания несет персональную ответственность за нарушение договора принадлежащим ей имуществом.

Продавец и покупатель могут находиться в разных городах. В этом случае они договариваются о виде транспорта, на котором будет доставлен товар, будет ли товар в сопровождении представителя поставщика с целью доставки покупателю, или товар будет доставлен без обязательств доставлять. При реализации имущества на

последнем условии передача товара перевозчику является передачей самого покупателя, и с этого момента возникает право собственности, если иное не предусмотрено законом или договором (статьи 185, 186 ГК). Передача коносамента или иного распорядительного документа, относящегося к вещи, также приравнивается к сдаче вещи (пункт 4 статьи 186 ГК).

Обязательство по договору исполняется путем сдачи результатов работ заказчику. Этот результат может быть оформлен в виде преобразования в объекты (например, достройка объекта), модификации объектов, их улучшения (например, капитальный или текущий ремонт здания, его современное оснащение по поручению заказчика), подготовка чертежей, отчет об исследовании.

Таким образом, правильным является мнение о том, что условия договора, применяемые к договорным отношениям сторон, имеют приоритет над нормами, установленными в постановлениях и постановлениях правительства, принятых после заключения договора. Даже если указанные правовые документы содержат императивные нормы, регулирующие отношения сторон, и предписывают им применять их к правоотношениям, возникшим до принятия тех или иных правовых документов, сторона вправе соблюдать условия договора, а не чем использовать эти нормы. Следующий этап регулирования договорных обязательств проявляется в виде большого пласта диспозитивных норм. В отличие от императивной нормы, диспозитивная норма применяется, если стороны не договорятся о чем-то другом. Сторонами могло быть установлено условие, отличающееся от нормы, указанной в договоре, или вообще отрицающее ее. Поэтому только при отсутствии этого соглашения условия договора определяются диспозитивной нормой. Наконец, последним шагом в регулировании договорных отношений является практика делового поведения в деловых или предпринимательских отношениях, которая не предусмотрена законом, независимо от того, имеет ли она место в какой-либо сфере предпринимательства и широко используется в каком-либо документе (Статья 6 ГК).

Если условно расположить разные этапы регулирования договорных обязательств на основе определенной иерархии, то возникает следующая логическая цепочка регулирования прав и обязанностей сторон: в первую очередь - императивные нормы, существующие в законодательстве и в то же время действующие при заключении договора; во вторую очередь - условия договора, установленные соглашением сторон, а в третью - диспозитивные нормы. Что касается обычаев деловых отношений, то они могут применяться к договорным отношениям только в том случае, если определенное условие договора не определено ни в императивной норме, ни в соглашении сторон, ни в диспозитивной норме. Такой вывод следует из текстовой угрозы статьи 354 ГК РУз, и именно это она и означает.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан.

2. Алексеев С. С. Государство и право. М.: Юридическая литература, 1993. - Б.90.
3. Рахмонкулов Х.Р. Право обязанности. - Ташкент: ТГУ, 2005. -Б. 49-50.
4. Алексеев С. С. Государство и право. М.: Юридическая литература, 1993. - Б.135.
5. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М.: Юридическая литература, 1993. - Б. 22.
6. Рахмонкулов Х.Р. Право обязанности. - Ташкент: ТГУ, 2005. - Б. 50-52.
7. Рахмонкулов Х.Р. Право обязанности. Обязательное право (общие правила)./ Для магистрантов специальности «Юриспруденция» «Частное право». –Т.: Изд-во ТГУ, 2009. – 316 с.
8. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. –М.: Юридическая литература, 1976. –С.4
9. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан и Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан № 13/150 от 22.12.2006 г.